

DIALOGO ISLAMO-CRISTIANO LEGAMI DI OSPITALITÀ, PACE E FRATERNITÀ PER UNA TEOLOGIA DAL MEDITERRANEO

Mariangela Laviano*

«Fare teologia nel Mediterraneo vuol dire per noi scegliere di costruire una teologia non neutrale, che ha nella logica dell’incarnazione e nel mistero della Pasqua i suoi architravi. Una teologia che riconosce nella storia non uno spazio meramente applicativo, bensì il luogo in cui comprendere il senso autentico dell’annuncio del Vangelo»¹.

Premessa

Cristiani e musulmani convivono un po’ ovunque nel nostro pianeta, «vivono come vicini e concittadini gravati da una comune responsabilità nei confronti del bene comune»². Se un tempo si assisteva a una divisione tra paesi musulmani e paesi cristiani, oggi in linea generale non è più così: esistono comunità cristiane, sia antiche che recenti, locali, minoritarie o maggioritarie e nuove comunità musulmane in Europa occidentale, in America e al di fuori dei paesi in cui l’islam ha dato la sua impronta religiosa e culturale. In questo contesto, i fedeli di queste due tradizioni religiose sono

* Docente presso il Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica (PISAI) di Roma, presso la Pontificia Università Lateranense di Roma e l’Istituto Teologico Leoniano di Anagni.

¹ INSTITUT CATHOLIQUE DE LA MÉDITERRANÉE et alii, *Per una teologia dal Mediterraneo. Manifesto*, Marsiglia (5 sett. 2023), 5 [ultima consultazione: 3 dic. 2023], <<https://icm.catholique.fr/wp-content/uploads/2023/09/Manifeste-italien.pdf>>.

² C. W. TROLL, *Distinguere per chiarire. Come orientarsi nel dialogo cristiano-islamico*, Queriniana, Brescia 2009, 46. Per ulteriori approfondimenti si veda anche: P. BRANCA – A. CUCINIELLO, *Per una fratellanza umana. Cristiani e musulmani uniti nella diversità*, Ed. Paoline, Milano 2021; P. BRANCA, *Papa Francesco e il dialogo cristiani-islamici. Non settari né omologati*, Cittadella Editrice, Assisi 2017; M. BORRMANS, *Orientamenti per un dialogo tra cristiani e musulmani*, Pontificia Università Urbaniana, Roma 1991.

chiamati a sviluppare le loro relazioni di dialogo, tenendo conto di diverse varianti, religiose, culturali, politiche ed economiche.

Oggi conosciamo l'islam quasi solo attraverso ciò che i *mass media* ci propinano, senza una minima contestualizzazione o distinzione da ciò che è e da ciò che non è l'islam! Va detto che dal VII al XI sec., il dialogo islamo-cristiano si è basato prevalentemente sulla riflessione teologica ma dal XII secolo in poi esso si è espresso attraverso numerosi scambi scientifici, anche se, sul piano politico questo dialogo è stato sempre sacrificato; basti pensare alle conquiste musulmane, alle riconquiste cristiane, alle crociate, alle espansioni ottomane, alle imprese coloniali fino alle recentissime indipendenze dei paesi musulmani.

L'Oriente arabo-cristiano, che contribuì all'edificazione della civiltà araba, seppe dialogare con i musulmani del suo tempo attraverso le voci di scrittori melchiti, come Teodoro Abū Qurra (m. 825), Qustā ibn Luqā (m. 912), il vescovo melchita di Sidone, Paolo d'Antiochia (XIII sec.) ma anche con dei siriani, dei nestoriani o dei copti. Anche l'Occidente latino deve a Pietro il Venerabile (m. 1156) il primo Corano in latino (1146), al terziario francescano di Maiorca, Raimondo Lullo (m. 1315) una testimonianza esemplare di come il dialogo e la mediazione tra le due culture e le due religioni siano invece strumenti di pace. San Francesco e il memorabile incontro col sultano d'Egitto Malik al-Kāmil, san Tommaso d'Aquino (1225-1274) e altri ci parlano di una relazione seria e rispettosa dell'islam. Durante il medioevo, il dialogo tra le due religioni si concentrava più sull'interesse verso la ragione filosofica e i testi sacri mentre con l'avvento dei tempi moderni, col Rinascimento europeo e l'apogeo dell'impero Ottomano, il dialogo si fece sempre più scientifico e culturale e talvolta filosofico e razionalista. Nel XIX secolo nasceva l'Orientalismo europeo contemporaneo all'espansione coloniale e al nuovo sforzo missionario della Chiesa. L'Orientalismo ha cercato di proporre una interpretazione dell'islam che se pur si basava su criteri scientifici non tardò a presentarla a partire da una forte ideologia³. Una modalità di dialogo "dal di dentro" con le comunità, le culture è una modalità evangelica che ha contraddistinto invece testimoni come il santo Charles de Foucauld, i monaci di Tibhirine e il vescovo di Orano, Pierre Claverie⁴.

Oggi giorno, i nostri Paesi, le nostre lingue e le nostre culture, così come le nostre religioni sono la prova tangibile delle continue intersezioni che, nel tempo, ci hanno

³ Cfr. *ibid.*, 19-20.

⁴ Cfr. FRANCESCO, papa, *Discorso per la visita del Santo Padre Francesco a Napoli in occasione del convegno "La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo"* (21 giu. 2019) [ultima consultazione: 12 gen. 2024], <https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/june/documents/papa-francesco_20190621_teologia-napoli.html>.

reso ciò che siamo. Lo spazio del Mediterraneo è infatti la testimonianza inconfutabile dell'alternanza di questi incontri/scontri ed è forse questa sua peculiarità la vera essenza di questa "finestra" aperta su luoghi e popoli meravigliosi. Nonostante la retorica identitaria che ha purtroppo degradato la bellezza di quest'area così affascinante, i Paesi mediterranei, pur nella loro eterogeneità, sono capaci di cogliere questa essenza proprio a partire dal dialogo inteso come incontro ispirato dalla fede.

1. *Dialogare per conoscersi sul serio*

Le parole pronunciate da papa Francesco in occasione del convegno tenutosi a Napoli dal titolo "Teologia dopo *Veritatis Gaudium* nel contesto del Mediterraneo" esortano a praticare una teologia dell'accoglienza e del dialogo:

Gli studenti di teologia dovrebbero essere educati al dialogo con l'Ebraismo e con l'Islam per comprendere le radici comuni e le differenze delle nostre identità religiose, e contribuire così più efficacemente all'edificazione di una società che apprezza la diversità e favorisce il rispetto, la fratellanza e la convivenza pacifica⁵.

Educare al dialogo con le altre fedi e nello specifico con l'islam non è una professione nel senso comune del termine ma una vera e propria "vocazione" ... cioè quella particolare disposizione d'animo che induce una persona a vivere mettendo al primo posto quella scelta: ebbene il *dialogo* è una scelta che condiziona tutta la vita. Per un cristiano, il dialogo interreligioso inteso come quel modo di essere e di agire che si basa sull'andare verso l'altro o al contrario *ospitare* l'altro nel proprio mondo, instaurando con lui una relazione, è l'essenza stessa dell'essere cristiano. La fede cristiana si fonda sul dialogo: la Rivelazione, la storia della salvezza sono esempi di "dialogo", così come la preghiera, la Sacra Scrittura. In vari racconti del Vangelo, Gesù si prefigura come "l'uomo del dialogo", un dialogo "verticale" con Dio Padre e un dialogo "orizzontale", con gli altri, uomini e donne, che Egli incontra. Un dialogo, dunque, che non si presenta con un fine particolare o con un obiettivo specifico ma come l'essenza stessa della fede cristiana. Il *dialogo*, pertanto, è quello stile di vita che dovrebbe contraddistinguere i cristiani. M. Borrmans, padre dei Missionari d'Africa (Padri Bianchi), islamologo e grande sostenitore del dialogo interreligioso affermava che:

⁵ *Ivi.*

La specificità del dialogo non è nel suo oggetto, ma in questo modo di essere e di agire che è accoglienza dell'altro, ascolto della sua parola e accettazione del suo diverso modo di essere. Non occorre, quindi, essere un intellettuale, un fine teologo e nemmeno un credente molto avanzato nelle vie della santità; è necessario e sufficiente essere un uomo di fede e di speranza, di buona volontà e di carità effettiva. Tutti sono chiamati al dialogo, poiché tutti sono istruiti da Dio e interpellati dal Suo Spirito [...]»⁶.

L'accoglienza, l'ascolto e l'accettazione fanno da sostegno a questo dialogo che se è sincero permette di accogliere, ascoltare e accettare l'altro alla stregua di Gesù. *Dialogare*, in questi termini, vuol dire scoprire la presenza di Dio nell'altro e dunque scoprire l'universalità della religione. Il verbo *dialogare* è polisemico e porta in sé una ricchezza di significati «avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, provare a comprendersi, cercare punti di contatto, tutto questo si riassume nel verbo *dialogare*»⁷. Da questa spiegazione, si deduce che il dialogo si allontana da un mero sincretismo pratico che mette tutte le religioni allo stesso livello e non è neppure polemica ostinata che nega alle religioni dei possibili punti di concordia e di confluenza. Secondo le parole di Borrmans, il dialogo «costituisce l'avventura coraggiosa di persone che vogliono arricchire la loro esperienza da questa diversità stessa, partecipare così ai valori che sembrano comuni ad entrambe le parti e rispondere in fine alla chiamata che il Signore rivolge loro, personalmente, nel più profondo della coscienza»⁸.

Il *dialogo* inteso come “amore” per la conoscenza dell'altro ha assunto almeno quattro forme e altrettanti livelli che vengono declinati in: *dialogo della vita*, *dialogo delle opere*, *dialogo dell'esperienza religiosa* e *dialogo teologico-culturale*. Nelle nostre esperienze quotidiane possiamo riconoscere *il dialogo della vita*, secondo cui ci sforziamo di vivere in uno spirito di apertura e di buon vicinato con l'altro, condividendo gioie, problemi e preoccupazioni; *il dialogo delle opere*, dove i cristiani e gli altri credenti collaborano al servizio di cause condivise per una migliore vita nella società; *il dialogo dell'esperienza religiosa*, che vede persone radicate nelle proprie tradizioni religiose condividere le loro ricchezze spirituali; *il dialogo teologico-cul-*

⁶ M. BORRMANS, *Orientamenti per un dialogo tra cristiani e musulmani*, 41.

⁷ FRANCESCO, papa, lett. enc. *Fratelli tutti* (3 ott. 2020) [ultima consultazione: 15 mag. 2024], <https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html>.

⁸ M. BORRMANS, *Orientamenti per un dialogo tra cristiani e musulmani*, 43.

turale, che si caratterizza per l'azione di esperti che cercano di approfondire la comprensione delle loro rispettive eredità religiose e di apprezzare i valori spirituali gli uni degli altri⁹.

È di estrema importanza per queste ultime due forme di dialogo il requisito della «religiosità spessa»¹⁰ che è possibile spiegare con la metafora dell'albero: un albero per essere tale deve avere delle radici ben piantate nel terreno; pertanto, una «religiosità spessa» richiede la conoscenza approfondita dei testi sacri, delle loro interpretazioni, della conoscenza del contesto o dei contesti in cui quella tradizione religiosa si è sviluppata. Questo requisito è alla base del dialogo interreligioso: quando sono in dialogo con l'altro diverso da me, il mio «io» è sottoposto a una costante riscoperta della mia fede, alla riscoperta di me stesso ... pertanto, non basta solamente avere una comprensione gli uni gli altri, ma abbiamo necessità di conoscere l'altro per capire meglio noi stessi¹¹. L'incontro con l'altro diverso da sé è indispensabile per raggiungere il compimento dell'uomo altrimenti risulterebbe «menomato» di una parte di sé. Nell'ignorare l'altro sto cancellando una parte di me. L'altro in realtà non è totalmente altro da me. Albert Camus ce lo ricorda nel suo discorso alla Conferenza inaugurale della «Maison de la culture» l'8 febbraio 1937:

Nous n'avons qu'à ouvrir les yeux pour avoir conscience de notre tâche : faire entendre que la culture ne se comprend que mise a service de la vie, que l'esprit peut ne pas être l'ennemi de l'homme. De même que le soleil méditerranéen est le même pour tous les hommes, l'effort de l'intelligence humaine doit être un patrimoine commun et non une source de conflits et de meurtres¹².

Per Camus, riconoscere la propria identità e appartenenza significa «aprire gli occhi», in senso figurato, e guardare a quello che è il nostro obiettivo, cioè l'uomo, la sua cultura (in senso antropologico), il suo spirito, alla luce della sua storia personale. Riconoscendo se stesso, l'essere umano è in grado di riconoscere gli altri e di riconoscersi negli altri, cioè di amare e valorizzare il proprio essere unico, ma anche la parte di sé che risulta dalla contaminazione con gli altri.

⁹ PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO, *Dialogo e annuncio. Riflessioni e orientamenti sull'annuncio del Vangelo e il dialogo interreligioso* (19 mag. 1991), in *EV* 13, n. 42 (332).

¹⁰ M.C. BOYS, «Imparare alla presenza dell'Altro», in PH. TRIBLE – B.D. LIPSETT, *Fede e femminismo*, Aracne, Roma 2017, 171-187.

¹¹ Cfr. *ibid.*, 177.

¹² A. CAMUS, «Jeune Méditerranée», in *Maison de la Culture* 1 (1937) 1-4.

Tuttavia, la questione dell'*alterità* mette spesso in discussione la nostra soggettività, motivo per cui si sente spesso dire che "l'altro" è "il nemico". Il teorico e filosofo Carl Schmitt è stato un fervente sostenitore dell'antitesi amico/nemico a livello politico, così come di tutte le politiche nazional-popolari (dittature) che, come il nazismo e il fascismo, hanno fatto di questa antitesi il principio su cui si è fondata la follia omicida che tutti conosciamo. Tutti parlano della propria identità come di una corazza impenetrabile che non lascia spazio a contaminazioni o influenze...

Talvolta la diversità non è considerata dai più un valore arricchente piuttosto un disvalore. A tal proposito, le parole di papa Francesco ci illuminano su quanto la cultura dell'incontro e dell'*ospitalità* sono alla base di una convivenza pacifica:

Il futuro delle nostre società è un futuro "a colori", arricchito dalla diversità e dalle relazioni interculturali. Per questo dobbiamo imparare oggi a vivere insieme, in armonia e pace. [...] Ma per raggiungere questo ideale dobbiamo impegnarci tutti per abbattere i muri che ci separano e costruire ponti che favoriscano la cultura dell'incontro, consapevoli dell'intima interconnessione che esiste tra noi. In questa prospettiva, le migrazioni contemporanee ci offrono l'opportunità di superare le nostre paure per lasciarci arricchire dalla diversità del dono di ciascuno. Allora, se lo vogliamo, possiamo trasformare le frontiere in luoghi privilegiati di incontro, dove può fiorire il miracolo di un *noi* sempre più grande¹³.

La diversità è ricchezza quando riconosciamo i valori dell'altro, quando abbattiamo i muri dell'indifferenza nei confronti della fede e della vita degli altri credenti, per esempio dei musulmani. Il desiderio di conoscere l'altro deve partire da un sentimento di *stima* come ci ricorda il documento principe del dialogo interreligioso, *Nostra Aetate* rispetto al dialogo con i musulmani:

La Chiesa guarda anche con stima i musulmani che adorano l'unico Dio, vivente e sussistente, misericordioso e onnipotente, creatore del cielo e della terra, che ha parlato agli uomini. Essi cercano di sottomettersi con tutto il cuore ai decreti di Dio anche nascosti, come vi si è sottomesso anche Abramo, a cui la fede islamica volentieri si riferisce. Benché essi non riconoscano Gesù come Dio, lo venerano tuttavia come profeta; onorano la sua madre vergine, Maria, e talvolta

¹³ FRANCESCO, papa, *Messaggio del Santo Padre Francesco per la 107ma giornata mondiale del migrante e del rifugiato* (26 sett. 2021) [ultima consultazione: 15 giu. 2024], <https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/migration/documents/papa-francesco_20210503_world-migrants-day-2021>.

pure la invocano con devozione. Inoltre, attendono il giorno del giudizio, quando Dio retribuirà tutti gli uomini risuscitati. Così pure hanno in stima la vita morale e rendono culto a Dio, soprattutto con la preghiera, le elemosine e il digiuno¹⁴.

Nostra Aetate eleva il sentimento della stima nei confronti dei musulmani a un livello teologico e invita a riconoscere nella religione islamica gli elementi di verità e santità, vale a dire i contenuti dottrinali e le esperienze di persone che vivono con sincerità e devozione la relazione con Dio e con gli altri.

2. Il dialogo islamo-cristiano nel contesto mediterraneo

Oggi più che mai alla parola “dialogo” non può non essere accostata la parola Mediterraneo, «culla di storia, religioni, migrazioni, scambi economici e culturali»¹⁵ e «*grembo* che ha visto sorgere il pensare credente, non solo quello cristiano»¹⁶. I vari modelli teologici nati in seno al Mediterraneo se messi in *dialogo* tra loro potrebbero generare percorsi di ospitalità, pace e fraternità; o almeno ce lo auguriamo! L’ascolto, l’accoglienza e l’accettazione dell’alterità religiosa, le tre A dell’efficienza “dialogica” di cui papa Francesco ribadisce il valore, sono alla base del *dialogo* e nello specifico alla base di una teologia del dialogo adeguata al contesto del Mediterraneo¹⁷.

«Non è possibile leggere realisticamente tale spazio se non in dialogo e come un ponte-storico, geografico, umano tra l’Europa, l’Asia e l’Africa»¹⁸, afferma Francesco ed è sufficiente osservare la drammaticità di ciò che sta succedendo in questa parte del mondo per non accorgersi che le definizioni di *culla* e *grembo*, metafore generative, sono state sostituite da metafore che evocano la morte come *cimitero*, *tomba*, *naufragio*, un naufragio non solo nel senso proprio, fisico di persone in carne e ossa ma, per quanto ci riguarda, «un naufragio di civiltà»¹⁹, evidenziando una crisi antropologica in atto, vera e reale.

Il cardinale Jean-Marc Aveline, arcivescovo di Marsiglia, in occasione dei *Les Rencontres méditerranéennes* nello scorso settembre [2023] a Marsiglia, s’interroga

¹⁴ PAOLO VI, papa, *Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane* (28 ott. 1965) [ultima consultazione: 15 giu. 2024], <https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_it.html>.

¹⁵ INSTITUT CATHOLIQUE DE LA MÉDITERRANÉE et alii, *Per una teologia dal Mediterraneo. Manifesto*, 5.

¹⁶ *Ibid.*, 5.

¹⁷ Cfr. FRANCESCO, papa, *Discorso per la visita del Santo Padre Francesco a Napoli*.

¹⁸ *Ivi.*

¹⁹ *Ivi.*

sulla tragica realtà del Mediterraneo che sta sempre più ritornando a un *mare clausum*²⁰. La domanda allora che bisogna porsi è se le *teologie* delle religioni abramitiche, in una relazione dialogica, possono traghettare i popoli del Mediterraneo verso quella fratellanza tanto agognata in un *mare liberum*, ovvero sia essere strumento di ospitalità, fraternità e pace piuttosto che «strumenti di divisione e di violenza?»²¹. La risposta a questa domanda potrebbe essere affermativa se solo riconosciamo il Mediterraneo come luogo teologico, in altre parole, luogo in cui «la teologia riconosce nella storia non uno spazio meramente applicativo, bensì il luogo in cui comprendere il senso autentico dell’annuncio del Vangelo»²².

3. Il Mediterraneo “locus theologicus”

Il Mediterraneo, oggi, non può essere riscoperto se non mettendo fine alla sua considerazione di “frontiera”, tra un paese e l’altro o tra la sponda sud e quella nord, oppure tra una chiesa, una moschea o una sinagoga, ma riconoscendolo come bene di tutti e importante spazio di comunicazione²³ e perché no anche come “locus theologicus”. Il Santo Padre ha affermato che “dialogo” non è una formula magica ma ciò che aiuta la teologia a rinnovarsi; dunque, il dialogo non è una scelta opzionale ma l’essenza stessa della teologia: «Dio è dialogo e il dialogo è luogo di Dio»²⁴. Vorrei partire da questo assunto “Dio è dialogo e il dialogo è luogo di Dio” perché esso fa da sfondo alla tesi della “Rete teologica mediterranea” RTmed²⁵, formata da teologhe, teologi e ricercatori di altre discipline provenienti dalle diverse sponde del Mediterraneo secondo cui il Mediterraneo è “luogo teologico”.

La riflessione di questa rete verte sulla pratica di una teologia che parte dal contesto Mediterraneo, una riflessione “sinodale” intesa come riflessione che deriva da un la-

²⁰ Cfr. J.-M. AVELINE, *Petite teologie de l’Espérance en Méditerranée* (23 sett. 2023) [ultima consultazione: 3 feb. 2024], <<https://eglise.catholique.fr/le-pape-a-marseille-en-septembre-2023-pour-les-rencontres-mediterraneennes/544673-petite-theologie-de-lesperance-en-mediterranee-par-mgr-jean-marc-aveline-rencontres-mediterraneennes-de-marseille-en-2023/>>.

²¹ FRANCESCO, papa, *Discorso per la visita del Santo Padre Francesco a Napoli*.

²² INSTITUT CATHOLIQUE DE LA MÉDITERRANÉE et alii, *Per una teologia dal Mediterraneo. Manifesto*, 5.

²³ Cfr. E. MORIN, *Pensare il Mediterraneo. Mediterranizzare il pensiero. Da luogo di conflitti a incrocio di sapienze*, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2019, 35.

²⁴ INSTITUT CATHOLIQUE DE LA MÉDITERRANÉE et alii, *Per una teologia dal Mediterraneo. Manifesto*, 2, 3.

²⁵ Si consulti per una presentazione generale la pagina internet di Réseau Théologique Méditerranéen [ultima consultazione: 3 mag. 2024], <<https://icm.catholique.fr/reseau-theologique-mediterraneen/>>.

voro fatto insieme²⁶. Questa rete teologica ha voluto rendere manifesto qualcosa che è già presente nel Mediterraneo ed è il lavoro che, nelle sue diverse rive, le teologhe e i teologi stanno tentando di portare avanti, inseriti in una rete di relazioni, di impegno concreto a livello ecclesiale ma anche a livello sociale.

Bene inteso non s'intende creare una "nuova" teologia cristiana ma far emergere la teologia propria a questo contesto mediterraneo attraverso le esperienze delle realtà ecclesiali presenti in esso ed entrare in relazione con le altre teologie, islamica ed ebraica. Una teologia *dal* Mediterraneo, dunque, si propone di portare avanti una teologia "non neutrale", una teologia incarnata e fondata sul mistero pasquale che guarda i popoli, le loro religioni e culture che affacciano sul Mediterraneo come il luogo in cui comprendere e sperimentare il significato reale del Vangelo. Dunque, una teologia che prende posizione davanti alla tragicità dei naufraghi, che faccia sentire la sua voce di fronte ai *revival* religiosi e identitari.

Il *Mare nostrum*, o meglio ancora il *mare mediterraneus* che sta per "mare in mezzo alle terre" è il vero ponte tra i territori, i popoli e le religioni che in esso si affacciano. Chiamarlo *mare nostrum* sottolineerebbe un approccio eurocentrico ristretto e che quindi non renderebbe giustizia a tutte le culture presenti nella zona mediterranea, come quella araba che è mediterranea nella sua essenza²⁷, infatti il Mediterraneo in arabo è detto il "Mar Bianco intermedio" (*al-Baḥr al-abyād al-mutawassiṭ*). È noto, del resto, che la definizione di *mare nostrum* risalga alla modalità con cui gli antichi romani chiamavano il Mediterraneo e, anche in epoca moderna, l'espressione fu ripresa, in particolar modo durante il fascismo, per ribadire l'affermazione della politica italiana nella zona²⁸. Forse oggi, come ci ricorda F. Cassano, l'espressione *mare nostrum* può essere ancora valida solo se quel *nostrum* non indicherà più un popolo imperiale ma tutti i popoli mediterranei, il "noi mediterraneo"²⁹.

Anche la teologia *dal* Mediterraneo non può non basarsi sull'ascolto, sull'accoglienza, sull'accettazione dell'"alterità" religiosa, su questa tripla A di cui si accennava in precedenza. Il Mediterraneo scuote le nostre coscienze e mette in discussione le nostre certezze. Esso dunque ci interpella, ci chiede di metterci all'*ascolto* della

²⁶ In questa rete è confluito il lavoro di ricerca su "Il Mediterraneo come luogo teologico" che ha visto il coinvolgimento di diversi Paesi e Istituzioni teologiche, tra cui la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale e la Facoltà Teologica pugliese.

²⁷ Cfr. M. BENNIS, *Il Mediterraneo e la parola. Viaggio, poesia, ospitalità*, Donzelli Editore, Roma 2009, 3-4.

²⁸ Cfr. L. CANFORA, «Mare nostrum», in *Il mare nostro è degli altri* (Quaderni Speciali di Limes), Gruppo Editoriale l'Espresso, 2009, 61-65.

²⁹ Cfr. F. CASSANO, *Il pensiero meridiano*, Laterza, Bari 2005, XXIII-XXIV.

sua voce o meglio ancora delle sue molteplici voci. Il suo contesto non è semplicemente lo sfondo paesaggistico bensì, in questo spazio, il contesto ha una forza performativa, cioè compie una vera e propria azione sull'interpretazione del reale. L'*ascolto* dovrebbe partire dalla considerazione che il Mediterraneo si è contraddistinto storicamente per le sue influenze e confluenze ... il "meticciano" è l'essenza generatrice del Mediterraneo.

Tale ascolto dev'essere profondamente interno alle culture e ai popoli anche per un altro motivo. Il Mediterraneo è proprio il mare del meticciano – se noi non capiamo il meticciano, non capiremo mai il Mediterraneo – un mare geograficamente chiuso rispetto agli oceani, ma culturalmente sempre aperto all'incontro, al dialogo e alla reciproca inculturazione. Nondimeno vi è bisogno di narrazioni rinnovate e condivise che – a partire dall'ascolto delle radici e del presente – parlino al cuore delle persone, narrazioni in cui sia possibile riconoscersi in maniera costruttiva, pacifica e generatrice di speranza³⁰.

Partire dall'*ascolto* vuol dire chiedersi se siamo disposti ad ascoltare, con uno sforzo di comprensione, ciò che l'interlocutore dice della sua fede, della sua tradizione religiosa e del Dio che intende servire e onorare. *Ascolto* vuol dire, nel dialogo con i musulmani nel contesto del Mediterraneo, accettare le domande che l'altro ti rivolge su questa nostra esperienza religiosa, senza nessuno spirito di polemica ma piuttosto in un clima di amore della propria fede e rispetto di quella dell'altro. *Ascolto* vuol dire non rimanere insensibili al grido di dolore e alle richieste di giustizia da parte dei migranti portando avanti una teologia che pratici l'accoglienza perché non ha paura della diversità.

Il dialogo come ermeneutica teologica presuppone e comporta l'*ascolto consapevole*. Ciò significa anche ascoltare la storia e il vissuto dei popoli che si affacciano sullo spazio mediterraneo per poterne decifrare le vicende che collegano il passato all'oggi e poterne cogliere le ferite insieme con le potenzialità. Si tratta in particolare di cogliere il modo in cui le comunità cristiane e singole esistenze profetiche hanno saputo – anche recentemente – incarnare la fede cristiana in contesti talora di conflitto, di minoranza e di convivenza plurale con le altre tradizioni religiose³¹.

³⁰ FRANCESCO, papa, *Discorso per la visita del Santo Padre Francesco a Napoli*.

³¹ *Ivi*.

Questo ascolto ci obbliga a relazioni orizzontali da una sponda all'altra. Mettersi all'*ascolto* di questa narrazione è lo sfondo della teologia contestuale.

La seconda A è quella di *accoglienza*: la teologia dell'*accoglienza* è essa stessa teologia dell'*ascolto*, un ascolto consapevole che si apre all'*accoglienza* e all'ospitalità di chi è straniero o minoritario rispetto alla maggioranza. È una teologia della "relazione"; il Mediterraneo ci chiede di sperimentare una teologia del "tra" cioè dell'unione, dell'inclusione e della comunicazione con le diversità. "Ero straniero e mi avete accolto" sono le parole di Gesù (Mt 25,35-44) in occasione del giudizio finale, e la strategia di Cristo è quella di accogliere lui stesso queste "identità" (affamato, assetato, forestiero, nudo, malato, carcerato) identità particolari che sottolineano i mali che affliggono la condizione umana. Nel *migrante*, come sottolineano il teologo V. Impellizzeri e l'arcivescovo metropolitano di Palermo C. Lorefice, c'è la persona di Gesù e i cristiani non sono coloro che con le labbra professano la dottrina della religione, ma chi lo riconosce nei poveri, nei migranti e nei rifugiati³². Questa accoglienza ha bisogno di essere *ospitale*, e come dicevano gli antichi "l'ospite è sacro" e la sua sacralità risiede nella sua esperienza religiosa, nella sua esperienza di Dio, nel suo essere persona. Come sottolinea il *Manifesto per una teologia dal Mediterraneo* guardare all'altro, alla sua fede, nella prospettiva dell'esperienza religiosa, può aiutare a fare di essa uno "spazio ospitale" in cui far convergere le sensibilità proprie a ciascuna tradizione³³.

La A dell'*accettazione* dell'alterità religiosa è il contrario della "non conoscenza dell'altro" e la "mancanza di flessibilità intellettuale", due dei tre punti (il terzo è l'assenza di ascolto) che papa Francesco sottolinea nel messaggio³⁴ ai partecipanti al IV Congresso internazionale della Piattaforma Universitaria di ricerca sull'Islam (*Pluriel*) ad Abu Dhabi i primi di febbraio di quest'anno in occasione del V anniversario del *Documento sulla Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convivenza comune*³⁵, co-

³² Cfr. V. IMPELLIZZERI – C. LOREFICE, *L'ospite porta Dio tra di Noi. Teologia mediterranea dell'accoglienza*, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2021, 30.

³³ Cfr. INSTITUT CATHOLIQUE DE LA MÉDITERRANÉE et alii, *Per una teologia dal Mediterraneo. Manifesto*, 9.

³⁴ FRANCESCO, papa, *Messaggio del Santo Padre Francesco ai partecipanti al IV congresso internazionale della Piattaforma Universitaria di ricerca sull'Islam* (Abu-Dhabi, 4-7 feb. 2024) [ultima consultazione: 1 mar. 2024], <<https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2024/documents/20240204-messaggio-pluriel.html>>.

³⁵ FRANCESCO, papa, *Documento sulla fratellanza umana per la pace e la convivenza comune in occasione del Viaggio apostolico di sua Santità Francesco negli Emirati Arabi Uniti* (3-5 feb. 2019) [ultima consultazione: 5 mar. 2024], <https://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html>.

firmato da Papa Francesco e il Grande Imam di al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb nel 2019. Egli chiama questi tre punti “le trappole che nuocciono alla fratellanza umana”³⁶. Accettare l’alterità implica, dunque, una maggiore flessibilità nel modo di relazionarsi fisicamente e intellettualmente a chi è diverso: vuol dire essere aperti, curiosi e attenti nell’ascolto del fratello e della sorella che Dio ci ha messo dinanzi. Il versetto 48 della sura *al-Mā’ida* (5) afferma che il pluralismo religioso è una manifestazione della volontà divina: “Se Dio avesse voluto avrebbe fatto di voi un’unica comunità e se non lo ha fatto è per mettervi alla prova in quel che vi ha donato”³⁷. Nel solco del Documento sulla *Fratellanza umana*, “la Carta della Mecca”³⁸, pubblicato dalla Lega musulmana conferma questa idea: “la diversità tra le nazioni e i popoli, nelle loro credenze e culture, nelle loro nature e modi di pensare è la manifestazione della volontà e della saggezza di Dio”³⁹. L’*altro* diventa la chiave ermeneutica della mia fede! L’alterità religiosa è teologicamente impensabile senza l’altro, a condizione di non ridurre questo “altro” a un’identità monolitica e fissa⁴⁰.

Dunque, per concludere, il Mediterraneo letto in questa chiave particolare della riflessione teologica non può non diventare uno spazio di pace perché anche la teologia può dare un contributo a questo obiettivo ... in che modo? attraverso una teologia concreta, non astratta, non una teologia da laboratorio ma una teologia “immersiva”, che parte da esperienze concrete della vita. Il contributo che può offrire una teologia *dal* Mediterraneo si può declinare in alcuni punti fondamentali: 1) l’impegno per la promozione della giustizia e il superamento delle disuguaglianze, 2) una gestione più umana del fenomeno migratorio, 3) il “diritto alla piena cittadinanza”, 4) la costruzione di un futuro di Pace.

Dunque, dal Mediterraneo, partendo da questo atteggiamento di *ascolto*, di *accoglienza* e di *accettazione* dell’alterità potrebbe, ci auguriamo, scaturire una proposta che possa essere un piccolo contributo per percorsi generativi di convivenza pacifica, di confronto e di fratellanza universale. Solo se si recupererà la dimensione affettiva, relazionale e agapica dell’umanesimo mediterraneo e solo riconoscendo

³⁶ *Ivi*.

³⁷ *al-Mā’ida* (5), 48. Per le citazioni coraniche si fa riferimento a *Il Corano*, cur. G. Mandel, De Agostini Libri, Novara 2013.

³⁸ *Charte de La Mecque*, in particolare il Prologo [ultima consultazione: 5 mar. 2024], <<https://tinyurl.com/charte-mecque/>>.

³⁹ F. DAOU – N. TABBARA, *L’ospitalità divina e la fraternità umana*, Edizioni Qiqajon, Biella 2022, 237; versione originale in francese, *L’hospitalité divine. L’autre dans le dialogue des théologies chrétienne et musulmane*, LiT Verlag, Münster-Zürich 2013.

⁴⁰ *Ibid.*, 87.

che ogni persona è sacra, indipendentemente dalla sua appartenenza religiosa, etnica, di genere potremo pensare a percorsi generativi di convivenza pacifica, di confronto e di fratellanza universale. L'impegno è quello di ritornare a una teologia che si faccia portavoce di speranza dove vi è la morte, una speranza radicata nel mistero della Pasqua!

ABSTRACT

Lo spazio del Mare Mediterraneo testimonia la storia lunga (e spesso più complessa di alcune diffuse ricostruzioni ideologiche) degli incontri/scontri tra le culture islamiche e cristiane. Oggi il dialogo interreligioso dovrebbe costituire l'essenza stessa dell'essere cristiano, ancor più quindi della sua teologia. La realtà del Mediterraneo chiede alle teologie dei popoli che si affacciano su di esso di fare di questo mare – che è ponte tra territori, popoli e religioni – un «luogo teologico», secondo il metodo proposto dalla «Rete Teologica Mediterranea» (Réseau Théologique Méditerranéen), qui presentato intorno alle tre categorie chiave di «ascolto», «accoglienza» e «accettazione».

* * *

The space of the Mediterranean Sea bears witness to the long history (and often more complex than some widespread ideological reconstructions) of encounters/clashes between Islamic and Christian cultures. Today, interreligious dialogue should constitute the very essence of being Christian, even more so of its theology. The reality of the Mediterranean calls for the theologies of the peoples bordering it to make this sea – which is a bridge between territories, peoples and religions – a «theological place», according to the method proposed by the «Mediterranean Theological Network» (Réseau Théologique Méditerranéen), presented here around the three key categories of «listening», «welcoming» and «acceptance».

KEYWORDS

Mediterraneo / Dialogo interreligioso / Islam / Metodo Teologico / Teologia contestuale

Mediterranean / Interreligious Dialogue / Islam / Theological Method / Contextual Theology